

Desain *Mapping* dan *Report* untuk Pelaporan SLIK OJK pada Perusahaan Pembiayaan X

Subjek Data Kredit

Hadi Nur Salam
Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia
hadi.salam.tik14@mhs.wpnj.ac.id

Abstrak – Perusahaan Pembiayaan X memiliki kewajiban untuk memenuhi pelaporan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Akan tetapi, data pelaporan yang terdapat di *core system* perusahaannya masih rentan terhadap kesalahan baik dari segi isi, maupun kesesuaian dengan format penulisan yang ditetapkan oleh OJK. Apabila pada data pelaporan terdapat kode yang tidak sesuai kriteria dan referensi pelaporan SLIK maka data tidak bisa lolos validasi dan tidak dapat dilaporkan. Jika tidak berhasil melakukan pelaporan, maka Perusahaan Pembiayaan X akan dikenai denda administratif. *SQL Server Integration Service* dapat memetakan *data source* pelaporan dari *core system* Perusahaan Pembiayaan X sesuai format yang ditetapkan OJK melalui proses *mapping*. *SQL Server Reporting Service* dapat mendefinisikan keurangan data pelaporan dan membuat *report* dalam bentuk *file excel* untuk dilengkapi oleh petugas. Dengan dibuatnya *Disain mapping* dan *report* untuk subjek data kredit maka kualitas data kredit pada *core system* Perusahaan Pembiayaan X dapat diperbaiki dan ditingkatkan kualitas datanya agar dapat lolos validasi dan dapat dilaporkan pada pelaporan SLIK sehingga diterima oleh sistem OJK.

Kata kunci-- *Mapping*; *Report*; *Pelaporan SLIK*; *ETL*; *Data Warehouse*

I. PENDAHULUAN (HEADING 1)

Peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan dari BI (Bank Indonesia) ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah menyebabkan perubahan regulasi dan munculnya aturan-aturan baru. Salah satu aturan baru yang dikeluarkan oleh OJK adalah kewajiban bagi lembaga perbankan untuk melakukan pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kepada OJK baik secara bulanan maupun tahunan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 29/POJK.05/2014. [1]

Perusahaan Pembiayaan X tentunya juga memiliki kewajiban untuk memenuhi pelaporan tersebut. Akan tetapi, data pelaporan yang terdapat di *core system* perusahaannya masih rentan terhadap kesalahan baik dari segi isi, maupun

keseuaian dengan format penulisan yang ditetapkan oleh OJK. Pada data pelaporan juga terdapat *record data* yang tidak tersimpan di *core system* sehingga pengisiannya harus mengecek file fisik yang bisa jadi hanya disimpan di kantor cabang.

Apabila pada data pelaporan terdapat kode yang tidak sesuai kriteria dan referensi pelaporan SLIK maka data tidak bisa lolos validasi dan tidak dapat dilaporkan. Jika tidak berhasil melakukan pelaporan, maka Perusahaan Pembiayaan X akan dikenai denda administratif.

Untuk memperbaiki kualitas data kredit pada *core system* milik Perusahaan Pembiayaan X agar dapat lolos validasi saat melakukan pelaporan SLIK, maka perlu dibuatkan *Disain Mapping* dan *Report* yang akan membantu memperbaiki kualitas data kredit agar sesuai format yang ditetapkan oleh OJK.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Layanan Informasi Keuangan

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan memberikan layanan informasi kepada para pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan.[2]

B. *Data Mapping*

Data mapping atau disebut juga pemetaan data adalah proses yang digunakan dalam data warehouse, dimana model data yang berbeda dikaitkan menggunakan metode untuk karakterisasi data dalam definisi tertentu. Pada pembuatan spesifikasi pemetaan data akan dilakukan analisis *field-by-field* untuk menentukan bagaimana cara memindahkan data dari satu sistem ke sistem lainnya. Pada proses ini dibutuhkan untuk menemukan dan menyelesaikan masalah-masalah potensial yang akan ditemukan pada saat data mapping tersebut diimplementasikan.[3]

C. *Reporting Service*

Reporting Service adalah platform pelaporan berbasis server yang menyediakan fungsionalitas pelaporan komprehensif untuk berbagai sumber data. *Reporting Service*

mencakup seperangkat alat lengkap untuk membuat, mengelola, dan mendistribusikan laporan, serta API yang memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan data dan laporan dalam aplikasi. Dengan *Reporting Service*, pengembang dapat membuat laporan data yang interaktif seperti tabular atau bentuk lainnya dari sumber data relasional, multidimensi, atau XML. Laporan dapat pula berupa visualisasi data dalam bentuk grafik, peta, dan sebagainya. Selain dari sisi pengembang, pengguna juga dapat mempublikasikan laporan, penjadwalan laporan, serta mengakses laporan sesuai permintaan. [4]

D. Metodologi Pengembangan Sistem

1) Metode alur kerja implementasi sistem SLIK

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibagi ke dalam enam tahap sebagai berikut:

- 1) **Assessment** yaitu proses pengecekan kondisi data yang dimiliki oleh klien.
- 2) **Preparation** yaitu proses menyiapkan hardware, instalasi software, hingga penentuan mekanisme pemberian source data dari klien.
- 3) **Source Data** disiapkan dalam format telah disepakati.
- 4) **Mapping** yaitu proses menghubungkan source data ke sistem menggunakan proses ETL
- 5) **DQS (Data Quality Service)** yaitu proses peningkatan dan perbaikan kualitas data.
- 6) **DQS (Data Quality Service) Report** yaitu proses perbaikan data kosong dan tidak sesuai referensi melalui report yang di isi oleh petugas dan digabungkan kembali ke sistem.

2) Metode pengembangan RAD

Rapid Application Development merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik *prototyping* dan teknik pengembangan *joint application* untuk mempercepat pengembangan sistem/aplikasi. (Chandra, 2015)

E. Perangkat Lunak Aplikasi

1) Microsoft SQL Server

SQL Server adalah *Relational Database Management System* (RDBMS) yang dikembangkan oleh [5] yang mendukung proses transaksi, bisnis intelijen, dan analisis pada lingkungan IT perusahaan. Sebagai server database, fungsi utama dari *SQL Server* ini adalah untuk menyimpan dan mengambil data sesuai permintaan aplikasi / perangkat lunak lain yang mungkin berjalan baik di komputer yang sama atau pada komputer lain melalui jaringan. *Microsoft SQL Server* dibangun diatas bahasa *Structured Query Language* (SQL) yang merupakan bahasa pemrograman yang sudah digunakan secara luas.

2) SQL Server Integration Services (SSIS)

SQL Server Integration Services (SSIS) adalah *platform* yang memungkinkan untuk membangun ekstraksi kinerja tinggi, transformasi, dan *load* (ETL) kerangka kerja untuk *data warehouse*. SSIS menyediakan tools yang diperlukan untuk

melakukan beberapa tugas mengeksport atau mengimpor data dari berbagai sumber, termasuk excel, text file, oracle, dan db2. [6]

3) SQL Server Reporting Service (SSRS)

SQL Server Reporting Service (SSRS) adalah suatu aplikasi pelaporan di dalam *SQL Server*. SSRS terdiri dari kumpulan *tool* yang digunakan untuk membuat, mengatur dan mengirim laporan, dan *application programming interface* atau API yang memudahkan developer untuk mengintegrasikan laporan dengan aplikasi *custom*. [7]

III. ANALISI DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Proses Bisnis

Disain *mapping* dan *report* ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas data agar sesuai dengan format pelaporan SLIK pada sistem OJK. Caranya adalah dengan melakukan *data cleansing* untuk mendeteksi *record data* yang rusak atau tidak akurat dari tabel kredit. Sebelum melakukan *data cleansing*, dilakukan *mapping data* dari *source data* sesuai dengan *field-field* yang ditetapkan oleh OJK pada *database*. Setelah dilakukannya proses *cleansing data* menggunakan ETL pada *Integration Service*, maka ETL akan melakukan analisa data dari berbagai faktor seperti kelengkapan, keunikan, konsistensi data, serta kesesuaian pengisian data.

Gambar 1 Alur proses data kredit

Proses pertama adalah proses pemetaan *source data* kredit melalui proses ETL sehingga sesuai dengan format yang ditetapkan oleh OJK dan data dimasukkan ke dalam database *Staging*. Selanjutnya data kredit akan menjalani proses *Data Quality Service* menggunakan ETL. ETL ini juga telah dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mencari data ganda yang redundansi, sehingga data yang akan dilaporkan merupakan data yang bersih, tidak ada duplikasi *record* dan terstandar. Data yang bersih ini akan dilaporkan lalu disimpan didalam *data mart* sehingga dapat digunakan lagi untuk membantu pelaporan mendatang. Hal tersebut juga merupakan upaya pemeliharaan data yang akan digunakan sebagai bahan analisis.

Apabila terdapat data yang tidak dapat diperbaiki oleh sistem menggunakan *data history* yang telah tersimpan di *data mart* dan merupakan sesuatu yang harusnya diubah oleh user secara manual karena terkait validitas data perusahaan, maka sistem akan mengeluarkan report untuk data-data tersebut agar

dapat diisi oleh user bersama pihak-pihak yang berwenang. Report dibagi menjadi dua macam yaitu report data kosong dan tidak sesuai referensi yang di proses di database Quality, dan Report validasi bisnis yang bersumber dari database SLIK. Setelah pengisian data pada report selesai, maka sistem akan melakukan *adjustment* data menggunakan ETL langsung ke dalam sistem untuk divalidasi kembali hingga data benar-benar lengkap, bersih, dan sesuai referensi OJK.

B. Rancangan alur Kerja

Adapun alur kerja pada implementasi SLIK pada proyek ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2 Alur kerja implementasi sistem SLIK

1) **Assessment**

Pada proyek kali ini, pihak Perusahaan Pembiayaan X tidak memberikan akses kepada tim untuk mengakses langsung atau mengetahui nama tabel-tabel pada *core system* mereka dengan alasan kerahasiaan data. Sebagai gantinya pihak Perusahaan Pembiayaan X menjanjikan untuk menyiapkan sebuah *source data* berupa textfile dengan format data sesuai kebutuhan pelaporan SLIK yang diminta OJK dengan menggunakan *stored procedure* milik perusahaan mereka. Akan tetapi, karena pihak Perusahaan Pembiayaan X belum sepenuhnya mengerti kebutuhan data untuk pelaporan SLIK maka tim dan penulis harus beberapa kali mengecek *source data* tersebut dan memberitahukan kekurangan data nya. Setelah *source data* textfile tersebut dianggap lengkap dan sesuai untuk pelaporan, maka textfile tersebut diproses lebih lanjut menggunakan ETL.

2) **Preparation**

Untuk proyek ini persiapan yang dilakukan oleh tim dan penulis adalah instalasi semua *environment* aplikasi SLIK pada server yang disediakan oleh Perusahaan Pembiayaan X seperti *SQL Server 2014*, *SQL Server Management Studio*, *SQL Server Data Tools*, *Microsoft Access Database Engine*, aplikasi Web SLIK, dan aplikasi pendukung lainnya. Tim juga menyiapkan kebutuhan untuk memproses *source data* yang telah disepakati akan di sediakan oleh klien format *textfile*. Kebutuhan tersebut berupa penentuan *directory folder source data*, ETL untuk memindahkan data dari *source textfile* ke database staging dan tabel-tabel yang akan digunakan untuk menampung data.

3) **Source Data** disiapkan dalam format telah disepakati.

Karena pada proses *assessment* susunan *source data* dari klien telah disesuaikan dengan kebutuhan data OJK maka proses *mapping* data kredit pada proyek ini menjadi lebih mudah dan sederhana tanpa perlu menggabungkan

berbagai jenis tabel *source data*. *Source data* berupa textfile hasil proses *assessment* tersebut selanjutnya dipindahkan pada folder yang telah disiapkan untuk diproses menggunakan ETL.

4) **Mapping**

Pada tahap ini dilakukan transformasi data dari tabel-tabel *source data* menjadi satu tabel kredit sesuai format yang akan dilaporkan pada pelaporan SLIK OJK.

Tabel 1 Mapping Source F01-Kredit

No	Nama Kolom Target	Source File	Nama_Kolom Source	Keterangan
1	Flag Detail	Source_F01	[Column 0]	Default D
2	No Rekening	Source_F01	[Column 1]	No Reuse, Mandatory
3	CIF	Source_F01	[Column 2]	Mandatory
4	Sifat Kredit	Source_F01	[Column 3]	Mandatory 1 (satu digit)
5	Jenis Kredit	Source_F01	[Column 4]	Mandatory 2 (dua digit)
6	Skim/Akad Pembiayaan	Source_F01	[Column 5]	Mandatory 2 (dua digit)
7	Akad Awal	Source_F01	[Column 6]	Wajib diisi bila Kode Jenis Kredit = 05, 10, 20, 26, dan 27. Selain itu boleh dikosongkan.
8	Tanggal Akad Awal	Source_F01	[Column 7]	Wajib diisi bila Kode Jenis Kredit = 05, 10, 20, 26, dan 27 dengan format YYYYMMDD. Selain itu boleh dikosongkan.
9	No. Akad Akhir	Source_F01	[Column 8]	Wajib diisi bila Kode Jenis Kredit = 05, 10, 20, 26, dan 27. Selain itu boleh dikosongkan.
10	Tanggal Akad Akhir	Source_F01	[Column 9]	Wajib diisi bila Kode Jenis Kredit = 05, 10, 20, 26, dan 27 dengan format YYYYMMDD. Selain itu boleh dikosongkan.
11	Baru Perpanjangan	Source_F01	[Column 10]	Mandatory
12	Tanggal Awal Kredit	Source_F01	[Column 11]	Mandatory format YYYYMMDD
13	Tanggal Mulai	Source_F01	[Column 12]	Mandatory format YYYYMMDD
14	Tanggal Jatuh Tempo	Source_F01	[Column 13]	Mandatory format YYYYMMDD
15	Kategori Debitur	Source_F01	[Column 14]	Mandatory 2 (dua digit)
16	Jenis Penggunaan	Source_F01	[Column 15]	Mandatory 1 (satu digit)
17	Orientasi Penggunaan	Source_F01	[Column 16]	Mandatory 1 (satu digit)
18	Sektor Ekonomi	Source_F01	[Column 17]	Mandatory 6 (enam) digit
19	Lokasi Proyek	Source_F01	[Column 18]	Mandatory 4 (empat) digit
20	Nilai Proyek	Source_F01	[Column 19]	Wajib diisi jika kode jenis penggunaan = 1 atau 2
21	Kode Valuta	Source_F01	[Column 20]	Mandatory
22	Prosentase Suku Bunga	Source_F01	[Column 21]	Mandatory
23	Jenis Suku Bunga	Source_F01	[Column 22]	Mandatory 1 (satu) digit
24	Kredit Program Pemerintah	Source_F01	[Column 23]	Mandatory 3 (tiga) digit
25	Takeover Dari	Source_F01	[Column 24]	Wajib diisi jika merupakan fasilitas takeover LJK lain
26	Sumber Dana	Source_F01	[Column 25]	Mandatory

27	Plafon Awal	Source_F01	[Column 26]	Mandatory
28	Plafon	Source_F01	[Column 27]	Mandatory
29	Realisasi Pencairan Bulan Berjalan	Source_F01	[Column 28]	Mandatory
30	Denda	Source_F01	[Column 29]	Mandatory
31	Baki Debet	Source_F01	[Column 30]	Mandatory
32	Nilai Dalam Mata Uang Asal	Source_F01	[Column 31]	Wajib diisi untuk kredit/pembiayaan selain Rupiah, jika rupiah wajib kosong
33	Kolektibilitas	Source_F01	[Column 32]	Mandatory 1 (satu) digit
34	Tanggal Macet	Source_F01	[Column 33]	Wajib diisi jika kolektabilitas macet dengan format YYYYMMDD
35	Sebab Macet	Source_F01	[Column 34]	Wajib diisi jika kolektabilitas 2 (dua) digit
36	Tunggakan pokok	Source_F01	[Column 35]	Mandatory
37	Tunggakan Bunga	Source_F01	[Column 36]	Mandatory
38	Jumlah Hari Tunggakan	Source_F01	[Column 37]	Mandatory
39	Frekuensi Tunggakan	Source_F01	[Column 38]	Mandatory
40	Frekuensi Restrukturisasi	Source_F01	[Column 39]	Mandatory
41	Tanggal Restrukturisasi Awal	Source_F01	[Column 40]	Wajib diisi jika Frekuensi restrukturisasi > 0 format YYYYMMDD, jika tidak kosongkan
42	Tanggal Restrukturisasi akhir	Source_F01	[Column 41]	Wajib diisi jika Frekuensi restrukturisasi > 0, 2 (dua) digit, jika tidak kosongkan
43	Cara Restrukturisasi	Source_F01	[Column 42]	Wajib diisi jika Frekuensi restrukturisasi > 0, 2 (dua) digit, jika tidak kosongkan
44	Kondisi	Source_F01	[Column 43]	Mandatory 2 (dua) digit
45	Tanggal Kondisi	Source_F01	[Column 44]	Wajib diisi jika kode kondisi selain 00 (aktif), dan dikosongkan jika kode kondisi 00 (aktif)
46	Keterangan	Source_F01	[Column 45]	Opsional
47	Kantor Cabang	Source_F01	[Column 46]	Mandatory
48	Operasi Data	Source_F01	[Column 47]	Mandatory

6) DQS (Data Quality Service) Report

Apabila pada tahap DQS ditemukan data yang tidak dapat diperbaiki secara otomatis dan harus mendapatkan persetujuan *klien* untuk pengisiannya, maka sistem akan mencetak report agar data dapat dilengkapi / diperbaiki oleh *klien*. Report ini dapat dicetak dalam format excel untuk mempermudah *klien* dalam pengisian data.

IV. HASIL DAN IMPLEMENTASI

A. Upload Source Data

Source data kredit berupa textfile yang telah disimpan pada direktori tertentu kemudian akan diakses dan dipindahkan ke *table* Source_F01 di database menggunakan proses ETL. Pada proses ETL ini digunakan tools *Execute SQL Task* untuk *truncate* *table* tujuan dipindahkan *source data* kredit agar tidak terjadi duplikasi data saat package dijalankan ulang. Penulis juga menggunakan *Foreach Loop Container* agar sistem ETL dapat membaca *source data* kredit secara dinamis didalam folder yang telah disediakan dengan parameter kode "F01" pada *source data*.

Gambar 3 ETL Source Upload

Source data kredit berupa textfile yang telah disimpan pada direktori tertentu kemudian akan diakses dan dipindahkan ke *table* Source_F01 di database menggunakan proses ETL. Pada proses ETL ini digunakan tools *Execute SQL Task* untuk *truncate* *table* tujuan dipindahkan *source data* kredit agar tidak terjadi duplikasi data saat package dijalankan ulang. Penulis juga menggunakan *Foreach Loop Container* agar sistem ETL dapat membaca *source data* kredit secara dinamis didalam folder yang telah disediakan dengan parameter kode "F01" pada *source data*.

Gambar 4 Mapping kolom source ke destination

5) DQS (Data Quality Service)

Pada tahap Data Quality akan dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas data, untuk itu diperlukan pengetahuan akan data tersebut terutama data kredit. Pengetahuan tersebut dibutuhkan agar sistem mengetahui mana data yang salah, tidak konsisten, dan tidak sesuai spesifikasi OJK. Semakin banyaknya pengetahuan akan data (*knowledge base*) maka Data Quality Services dapat memberikan rekomendasi pengisian data yang tepat atau bahkan pengoreksian secara otomatis terhadap data yang salah. Proses ini dilakukan oleh anggota tim lain yang bertanggungjawab untuk proses DQS sehingga penulis tidak membahas secara detail mengenai proses ini.

Selanjutnya, didalam *foreach loop container* digunakan sebuah *data flow task* untuk memproses perpindahan data dari *textfile* ke database *Staging_SLIK* menggunakan tools *flat file source* dan *OLE DB destination*. Karena data *textfile* yang diberikan telah memenuhi kebutuhan data pelaporan dalam satu file, maka penulis dapat langsung menyesuaikan nama kolom dari source kredit dengan nama kolom pada format template pelaporan SLIK.

Setelah *source data* berhasil dipindahkan ke database, barulah dapat dilakukan proses *mapping* dengan menggunakan *query*.

B. Mapping Data

Setelah *source data* berhasil dipindahkan ke database, barulah dapat dilakukan proses *mapping* dengan menggunakan *query*.

Gambar 5 Query mapping source data kredit

```
SELECT
B.SANDI AS Sandi_Bank
,'xxxx' AS Kode_JenisLJK
,ISNULL(b.sandi_bank,'') AS Kode_LJK
,YEAR(DATEADD(M,-1,DateNow)) AS Tahun
,MONTH(DATEADD(M,-1,DateNow)) AS Bulan
,'F01' AS Kode_Segmen
,(SELECT COUNT(*) FROM Source_F01) AS Jumlah_Data
,'D' AS Flag_Detail
,No_Rekening
,CIF
,LEFT(Sifat_Kredit,1) AS Sifat_Kredit
,LEFT(Jenis_Kredit,2) AS Jenis_Kredit
,LEFT(Skim_AkadPembiayaan,2) AS Skim_AkadPembiayaan
,Akad_Awal
,CASE WHEN LEN(Tanggal_AkadAwal) !=8 THEN '1900-01-01'
ELSE CAST(ISNULL(Tanggal_AkadAwal,'1900-01-01') AS date)
END AS Tanggal_AkadAwal
,No_AkadAkhir
,CASE WHEN LEN(Tanggal_AkadAkhir) !=8 THEN '1900-01-01'
ELSE CAST(ISNULL(Tanggal_AkadAkhir,'1900-01-01') AS date)
END AS Tanggal_AkadAkhir
,Baru_Perpanjangan
,CASE WHEN LEN(Tanggal_AwalKredit) !=8 THEN '1900-01-01'
ELSE CAST(ISNULL(Tanggal_AwalKredit,'1900-01-01') AS date)
END AS Tanggal_AwalKredit
,CASE WHEN LEN(Tanggal_Mulai) !=8 THEN '1900-01-01'
ELSE CAST(ISNULL(Tanggal_Mulai,'1900-01-01') AS date)
END AS Tanggal_Mulai
,CASE WHEN LEN(Tanggal_JatuhTempo) !=8 THEN '1900-01-01'
ELSE CAST(ISNULL(Tanggal_JatuhTempo,'1900-01-01') AS date)
END AS Tanggal_JatuhTempo
,LEFT(Kategori_Debitor,2) AS Kategori_Debitor
,LEFT(Jenis_Penggunaan,1) AS Jenis_Penggunaan
,LEFT(Orientasi_Penggunaan,1) AS Orientasi_Penggunaan
,LEFT(Sektor_Ekonomi,6) AS Sektor_Ekonomi
,LEFT(Lokasi_Projek,4) AS Lokasi_Projek
,CAST(Nilai_Projek AS numeric) AS Nilai_Projek
,Kode_Valuta
,Prosentase_SukuBunga
,LEFT(Jenis_Suku_Bunga,1) AS Jenis_Suku_Bunga
,LEFT(Kredit_ProgramPemerintah,3) AS
Kredit_ProgramPemerintah
,Takeover_Dari
,Sumber_Dana
,Plafon_Awal
,Plafon
,Realisasi_PencairanBulanBerjalan
,Denda
```

```
.Baki_Debet
,CAST(CASE when Nilai_DalamMataUangAsal = '' OR
Nilai_DalamMataUangAsal IS NULL THEN '0' ELSE
Nilai_DalamMataUangAsal END AS numeric) AS
Nilai_DalamMataUangAsal
,LEFT(Kolektibilitas,1) AS Kolektibilitas
,CASE WHEN LEN(Tanggal_Macet) !=8 THEN '1900-01-01'
ELSE CAST(ISNULL(Tanggal_Macet,'1900-01-01') AS date)
END AS Tanggal_Macet
,LEFT(Sebab_Macet,2) AS Sebab_Macet
,Tunggakan_pokok
,Tunggakan_Bunga
,Jumlah_Hari_Tunggakan
,Frekuensi_Tunggakan
,Frekuensi_Restrukturisasi
,CASE WHEN LEN(Tanggal_RestrukturisasiAwal) !=8 THEN
'1900-01-01'
ELSE CAST(ISNULL(Tanggal_RestrukturisasiAwal,'1900-01-01') AS
date) END AS Tanggal_RestrukturisasiAwal
,CASE WHEN LEN(Tanggal_Restrukturisasiakhir) !=8 THEN
'1900-01-01'
ELSE CAST(ISNULL(Tanggal_Restrukturisasiakhir,'1900-01-01') AS
date) END AS Tanggal_Restrukturisasiakhir
,LEFT(Cara_Restrukturisasi,2) AS Cara_Restrukturisasi
,LEFT(Kondisi,2) AS Kondisi
,CASE WHEN LEN(Tanggal_Kondisi) !=8 THEN '1900-01-01'
ELSE CAST(ISNULL(Tanggal_Kondisi,'1900-01-01') AS date)
END AS Tanggal_Kondisi
,A.Keterangan
,Kantor_Cabang
,Operasi_Data
FROM Staging_SLIK.dbo.Source_F01 A
LEFT JOIN Staging_SLIK.dbo.REF_KANTOR B ON
A.Kantor_Cabang=B.kode_cabang,
```

Dalam query *mapping* ini dilakukan penyesuaian format data agar bisa diterima oleh tabel tujuan dengan tipe data yang telah ditentukan sesuai format OJK. Pada query ini juga dilakukan penambahan beberapa *field* kebutuhan aplikasi SLIK dan penggabungan antara tabel source dengan beberapa tabel referensi. Setelah *mapping* berhasil, data tersebut akan menjalani proses peningkatan kualitas data pada DQS. Jika pada tahap DQS terdapat data yang butuh pengecekan dari user maka sistem akan mencetak report agar dapat diproses oleh pihak yang bersangkutan.

C. Report Data Kosong dan Tidak Sesuai Referensi

Pada pelaporan SLIK untuk data kredit ini terdapat beberapa kolom yang pengisiannya bersifat opsional (boleh dikosongkan), bersyarat, dan mandatory (harus diisi) seperti yang disebutkan di dalam *mapping*. Apabila masih terdapat data kosong dan tidak sesuai referensi pada data source yang telah sampai pada tahap DQS, maka sistem akan mengeluarkan report menggunakan Reporting service.

Gambar 6 Tampilan summary report data kosong dan tidak sesuai referensi

No	Nama Kolom	Jumlah Record
1	Kolektibilitas	3
2	Kode_Valuta	4
3	Akad_Awal	2
4	No_AkadAkhir	3
5	Nilai_DalamMataUangAsal	4

Gambar 7 Deasin detailreport data kosong dan tidak sesuai referensi

Gambar 8 Contoh report data kosong dan tidak sesuai referensi

Jenis_Kredit	Skim_AkadPembiayaan	Akad_Awal	Tanggal_AkadAwal
05	00		1900-01-01
05	00		1900-01-01

Pada detail report data kosong dan tidak sesuai referensi untuk data kredit ini digunakan dua parameter yaitu kantor cabang dan nama kolom terkait yang data nya akan ditampilkan. Kolom yang perlu diperbaiki akan diberi warna merah untuk mempermudah user dalam melakukan perbaikan data. Query untuk menampilkan validasinya adalah sebagai berikut:

Gambar 9 Query detail report data kosong dan tidak sesuai referensi

```

select a.*,b.KETERANGAN as Nama_Cabang,c.Nama as
Nama_SesuaiIdentitas
from F01_Kredit a
left join Staging_SLIK.dbo.REF_KANTOR b on
a.kode_cabang=b.kode_cabang
left outer join (
select cif as cif2, Nama_SesuaiIdentitas as Nama from
D01_DebiturIndividu group by CIF,Nama_SesuaiIdentitas
UNION ALL
select Cif as cif2, Nama_BadanUsaha as Nama from
D02_DebiturPerusahaan group by CIF,Nama_BadanUsaha) c on
a.CIF = c.cif2
left outer join Ref_Kolektibilitas d on a.Kolektibilitas = d.sandi
left join Ref_SebabMacet e on a.Sebab_Macet = e.SANDI
left join Ref_CaraRestrukturisasi f on a.Cara_Restrukturisasi =
f.SANDI
left outer join Ref_Kondisi g on a.Kondisi = g.SANDI
left outer join Ref_SektorEkonomi h on a.Sektor_Ekonomi =
h.SANDI
left join Ref_Dati2 i on a.lokasi_proyek = i.SANDI
left join Ref_Valuta j on a.Kode_Valuta = j.SANDI
left join Ref_JenisSukuBunga k on a.Jenis_Suku_Bunga = k.SANDI
left join Ref_KreditProgramPemerintah l on
a.Kredit_ProgramPemerintah = l.SANDI
left join Ref_Skim_AkadPembiayaan m on
a.Skim_AkadPembiayaan = m.sandi
left join Ref_KategoriDebitur n on a.Kategori_Debitur = n.SANDI
left join Ref_JenisPenggunaan o on a.Jenis_Penggunaan = o.sandi
left join Ref_OrientasiPenggunaan p on a.Orientasi_Penggunaan =
p.SANDI
left join Ref_SifatKredit q on a.Sifat_Kredit = q.SANDI
left join Ref_JenisKredit r on a.Jenis_Kredit = r.SANDI
where
(case when @Nama_Kolom = 'No_Rekening' then
No_Rekening
when @Nama_Kolom = 'Sumber_Dana' and Sumber_Dana = "
then convert(varchar,Sumber_Dana)

```

```

then convert(varchar,Sumber_Dana)
when @Nama when @Nama_Kolom = 'Kolektibilitas' and
d.sandi is null then "
when @Nama_Kolom = 'Sebab_Macet' and Kolektibilitas='5'
and Sebab_Macet = " then Sebab_Macet
when @Nama_Kolom = 'Cara_Restrukturisasi' and f.SANDI
is null and Sifat_Kredit='1' then "
when @Nama_Kolom = 'Kondisi'and g.SANDI is null then "
when @Nama_Kolom = 'Sektor_Ekonomi' and h.sandi is null
then "
when @Nama_Kolom = 'Lokasi_Proyek' and i.sandi is null
then "
when @Nama_Kolom = 'Kode_Valuta' and j.sandi is null then
"
when @Nama_Kolom = 'Jenis_Suku_Bunga' and k.sandi is
null then "
when @Nama_Kolom = 'Kredit_ProgramPemerintah' and
l.sandi is null then "
when @Nama_Kolom = 'Takeover_Dari' and
Takeover_Dari=" --and Akad_Awal like '%T/%'
and Sifat_Kredit = '2' then Takeover_Dari
when @Nama_Kolom = 'Skim_AkadPembiayaan' and
m.sandi is null then "
when @Nama_Kolom = 'Akad_Awal' and Akad_Awal=" and
Jenis_Kredit in ('05','10','20','26','27','45') then Akad_Awal
when @Nama_Kolom = 'No_AkadAkhir' and Jenis_Kredit in
('05','10','20','25','30','45') then No_AkadAkhir
when @Nama_Kolom = 'Kategori_Debitur' and n.sandi is null
then "
when @Nama_Kolom = 'Jenis_Penggunaan' and o.sandi is
null then "
when @Nama_Kolom = 'Orientasi_Penggunaan' and h.sandi is
null then "
when @Nama_Kolom = 'CIF' then CIF
when @Nama_Kolom = 'Sifat_Kredit' and q.SANDI is null
then "
when @Nama_Kolom = 'Jenis_Kredit' and r.sandi is null then
"
when @Nama_Kolom = 'Tanggal_AkadAwal' and
convert(varchar,Tanggal_AkadAwal)='1900-01-01'
and Jenis_Kredit in ('05','10','20','26','27','45') then '1900-01-
01'
when @Nama_Kolom = 'Tanggal_AkadAkhir' and
convert(varchar,Tanggal_AkadAwal)='1900-01-01'
and Jenis_Kredit in ('05','10','20','26','27','45') then '1900-01-
01'
when @Nama_Kolom = 'Tanggal_AwalKredit' and
convert(varchar,Tanggal_AwalKredit) = '1900-01-01' then
convert(varchar,Tanggal_AwalKredit)
when @Nama_Kolom = 'Tanggal_Macet' and
Kolektibilitas='5' and convert(varchar,Tanggal_Macet)
='1900-01-01' then convert(varchar,Tanggal_Macet)
when @Nama_Kolom = 'Tanggal_RestrukturisasiAwal' and
Sifat_Kredit='1' then
convert(varchar,Tanggal_RestrukturisasiAwal)
when @Nama_Kolom = 'Tanggal_Restrukturisasiakhir'and
Sifat_Kredit='1' then
convert(varchar,Tanggal_Restrukturisasiakhir)
when @Nama_Kolom = 'Tanggal_Kondisi' and Kondisi!='00'
then convert(varchar,tanggal_kondisi)
when @Nama_Kolom = 'Tanggal_Mulai' then
convert(varchar,Tanggal_Mulai)
when @Nama_Kolom = 'Tanggal_JatuhTempo' and
Tanggal_JatuhTempo ='1900-01-01' and jenis_kredit not in
('80','85','99') then convert(varchar,tanggal_jatuhtempo)
when @Nama_Kolom = 'Nilai_Proyek' and Jenis_Penggunaan
in ('1','2') then convert(varchar,Nilai_Proyek)
when @Nama_Kolom = 'Nilai_DalamMataUangAsal' and
convert(varchar,Nilai_DalamMataUangAsal) = '0' and
Kode_Valuta !='IDR' then '0'
when @Nama_Kolom = 'Tumlah_Hari_Tunggakan' and

```

```

when @Nama_Kolom = 'Jumlah_Hari_Tunggakan' and
(Tunggakan_Bunga != 0 or Tunggakan_pokok != 0) then '0'
when @Nama_Kolom = 'Frekuensi_Restrukturisasi' and
convert(varchar,Frekuensi_Restrukturisasi) = '0' and
Sifat_Kredit = '1' then '0'
when @Nama_Kolom = 'Baru_Perpanjangan' and
Baru_Perpanjangan=0 AND tanggal_mulai >
Tanggal_AwalKredit then
convert(varchar,Baru_Perpanjangan)
when @Nama_Kolom = 'Plafon_Awal' and Plafon_Awal = 0
then convert(varchar,Plafon_Awal)
when @Nama_Kolom = 'Kantor_Cabang' then
Kantor_Cabang
end)
in ('','0','1900-01-01') and a.Sandi_Bank in (@SandiBank)

```

D. Report Validasi Bisnis

Report validasi bisnis dibuat untuk memberikan laporan keterkaitan antar kolom yang masih belum sesuai. Untu data kredit masalah yang paling sering muncul adalah keterkaitan antara kolom tanggal akad awal, tanggal awal kredit, tanggal mulai dan beberapa kolom lainnya. Perbedaan report ini dengan report data kosong dan tidak sesuai referensi terletak pada kolom yang ditampilkan pada report. Jika pada report sebelumnya ditampilkan semua kolom dan data yang perlu diperbaiki diberi tanda, maka pada report ini data yang ditampilkan hanya kolom-kolom yang bersangkutan dan keterangan validasinya saja.

Gambar 10 ETL report validasi bisnis

Untuk report validasi bisnis digunakan ETL untuk mencetak report excelnya dengan menggunakan tools Foreach Loop dan File System Task karena report akan dicetak sebanyak kesalahan validasi bisnis yang terdaat pada data, kemudian diberi label berdasarkan kode validasinya.

Gambar 11 Contoh report validasi bisnis kode 067

B	C	D	E	F	G	H	I	J
CIF	No_Rekening	Kolom_TervaliA	B	C	D	Kode_Validasi	Keterangan	
Nomor CIF	Nomor Rekenir	Akad_Awal	No_AkadAkhir	Tanggal_AkadAwal	Tanggal_AkadAkhir			
C11	0001152102000	0001152102000	0001152102000	20151030	20181030	067	Kolom Nomor A	
C11	0001152102000	0001152102000	0001152102000	20151030	20181030	067	Kolom Nomor A	
C4	0001152102000	0001152102000	0001152102000	20151030	20181030	067	Kolom Nomor A	
C11	0001152102000	0001152102000	0001152102000	20151030	20181030	067	Kolom Nomor A	

E. ETL Adjustment

Setelah data dalam report berupa file excel yang diberikan kepada pihak Perusahaan Pembiayaan X diisi dan diperbaiki oleh pihak-pihak terkait, kemudian file-file tersebut dikumpul dan dipindahkan kedalam sebuah folder tertentu untuk dilakukan adjustment.

Gambar 12 ETL Adjustment data kosong dan tidak sesuai referensi

Untuk adjustment validasi data kosong dan tidak sesuai referensi digunakan query join antara data dari file excel dengan data pada tabel DQS. Jika data kredit tersebut memiliki record di file excel, maka data yang akan digunakan adalah data dari file excel. Sedangkan jika data tersebut tidak memiliki record di file excel, maka data yang digunakan tetap data yang telah ada di dalam DQS. Query yang digunakan untuk adjustment ini adalah sebagai berikut:

Gambar 13 ETL Query adjustment data kosong dan tidak sesuai referensi

```

SELECT
A.Flag_Header
,A.Sandi_Bank
,A.Kode_JenisLJK
,A.Kode_LJK
,A.Tahun
,A.Bulan
,A.Kode_Segmen
,A.Jumlah_Data
,A.Jumlah_DataSegmen
,A.Flag_Detail
,ISNULL(B.No_Rekening,A.No_Rekening) AS No_Rekening
,ISNULL(C.CIF,A.CIF) AS CIF
,ISNULL(D.Sifat_Kredit,A.Sifat_Kredit) AS Sifat_Kredit
,ISNULL(E.Jenis_Kredit,A.Jenis_Kredit) AS Jenis_Kredit
,ISNULL(F.Skim_AkadPembiayaan,A.Skim_AkadPembiayaan) AS
Skim_AkadPembiayaan
,ISNULL(G.Akad_Awal,A.Akad_Awal) AS Akad_Awal
,ISNULL(H.Tanggal_AkadAwal,A.Tanggal_AkadAwal) AS
Tanggal_AkadAwal
,ISNULL(I.No_AkadAkhir,A.No_AkadAkhir) AS No_AkadAkhir
,ISNULL(J.Tanggal_AkadAkhir,A.Tanggal_AkadAkhir) AS
Tanggal_AkadAkhir
,ISNULL(K.Baru_Perpanjangan,A.Baru_Perpanjangan) AS
Baru_Perpanjangan
,ISNULL(L.Tanggal_AwalKredit,A.Tanggal_AwalKredit) AS
Tanggal_AwalKredit
,ISNULL(M.Tanggal_Mulai,A.Tanggal_Mulai) AS Tanggal_Mulai
,ISNULL(N.Tanggal_JatuhTempo,A.Tanggal_JatuhTempo) AS
Tanggal_JatuhTempo
,ISNULL(O.Kategori_Debitur,A.Kategori_Debitur) AS
Kategori_Debitur
,ISNULL(P.Jenis_Penggunaan,A.Jenis_Penggunaan) AS
Jenis_Penggunaan
,ISNULL(Q.Orientasi_Penggunaan,A.Orientasi_Penggunaan) AS
Orientasi_Penggunaan
,ISNULL(R.Sektor_Ekonomi,A.Sektor_Ekonomi) AS
Sektor_Ekonomi
,ISNULL(S.Lokasi_Proyek,A.Lokasi_Proyek) AS Lokasi_Proyek
,ISNULL(T.Nilai_Proyek,A.Nilai_Proyek) AS Nilai_Proyek
,ISNULL(U.Kode_Valuta,A.Kode_Valuta) AS Kode_Valuta
,ISNULL(V.Prosentase_SukuBunga,A.Prosentase_SukuBunga) AS

```

Prosentase_SukuBunga
 ,ISNULL(W.Jenis_Suku_Bunga,A.Jenis_Suku_Bunga) AS
 Jenis_Suku_Bunga
 ,ISNULL(X.Kredit_ProgramPemerintah.A.Kredit_ProgramPemerintah) AS Kredit_ProgramPemerintah
 ,ISNULL(Y.Takeover_Dari.A.Takeover_Dari) AS Takeover_Dari
 ,ISNULL(Z.Sumber_Dana.A.Sumber_Dana) AS Sumber_Dana
 ,ISNULL(AA.Plafon_Awal.A.Plafon_Awal) AS Plafon_Awal
 ,ISNULL(AB.Plafon.A.Plafon) AS Plafon
 ,ISNULL(AC.Realisasi_PencairanBulanBerjalan.A.Realisasi_PencairanBulanBerjalan) AS Realisasi_PencairanBulanBerjalan
 ,ISNULL(AD.Denda.A.Denda) AS Denda
 ,ISNULL(AE.Baki_Debet.A.Baki_Debet) AS Baki_Debet
 ,ISNULL(AF.Nilai_DalamMataUangAsal.A.Nilai_DalamMataUangAsal) AS Nilai_DalamMataUangAsal
 ,ISNULL(AG.Kolektibilitas.A.Kolektibilitas) AS Kolektibilitas
 ,ISNULL(AH.Tanggal_Macet.A.Tanggal_Macet) AS Tanggal_Macet
 ,ISNULL(AI.Sebab_Macet.A.Sebab_Macet) AS Sebab_Macet
 ,ISNULL(AJ.Tunggakan_pokok.A.Tunggakan_pokok) AS Tunggakan_pokok
 ,ISNULL(AK.Tunggakan_Bunga.A.Tunggakan_Bunga) AS Tunggakan_Bunga
 ,ISNULL(AL.Jumlah_Hari_Tunggakan.A.Jumlah_Hari_Tunggakan) AS Jumlah_Hari_Tunggakan
 ,ISNULL(AM.Frekuensi_Tunggakan.A.Frekuensi_Tunggakan) AS Frekuensi_Tunggakan
 ,ISNULL(AN.Frekuensi_Restrukturisasi.A.Frekuensi_Restrukturisasi) AS Frekuensi_Restrukturisasi
 ,ISNULL(AO.Tanggal_RestrukturisasiAwal.A.Tanggal_RestrukturisasiAwal) AS Tanggal_RestrukturisasiAwal
 ,ISNULL(AP.Tanggal_Restrukturisasiakhir.A.Tanggal_Restrukturisasiakhir) AS Tanggal_Restrukturisasiakhir
 ,ISNULL(AQ.Cara_Restrukturisasi.A.Cara_Restrukturisasi) AS Cara_Restrukturisasi
 ,ISNULL(AR.Kondisi.A.Kondisi) AS Kondisi
 ,ISNULL(AU.Tanggal_Kondisi.A.Tanggal_Kondisi) AS Tanggal_Kondisi
 ,A.Keterangan
 ,ISNULL(AV.Kantor_Cabang.A.Kantor_Cabang) AS Kantor_Cabang
 ,ISNULL(AW.Operasi_Data.A.Operasi_Data) AS Operasi_Data
 ,A.Approve
 ,A.StatusRecord
 ,A.Kode_Cabang
 FROM Quality_SLiK.dbo.F01_Kredit A
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'No_Rekening') B ON A.CIF = B.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'CIF') C ON A.No_Rekening = C.No_Rekening
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Sifat_Kredit') D ON A.No_Rekening+A.CIF = D.No_Rekening+D.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Jenis_Kredit') E ON A.No_Rekening+A.CIF = E.No_Rekening+E.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Skim_AkadPembayaan') F ON A.No_Rekening+A.CIF = F.No_Rekening+F.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Akad_Awal') G ON A.No_Rekening+A.CIF = G.No_Rekening+G.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Tanggal_AkadAwal') H ON A.No_Rekening+A.CIF = H.No_Rekening+H.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'No_AkadAkhir') I ON A.No_Rekening+A.CIF = I.No_Rekening+I.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Tanggal_AkadAkhir') J ON A.No_Rekening+A.CIF = J.No_Rekening+J.CIF

LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Baru_Perpanjangan') K ON A.No_Rekening+A.CIF = K.No_Rekening+K.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Tanggal_AwalKredit') L ON A.No_Rekening+A.CIF = L.No_Rekening+L.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Tanggal_Mulai') M ON A.No_Rekening+A.CIF = M.No_Rekening+M.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Tanggal_JatuhTempo') N ON A.No_Rekening+A.CIF = N.No_Rekening+N.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Kategori_Debitor') O ON A.No_Rekening+A.CIF = O.No_Rekening+O.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Jenis_Penggunaan') P ON A.No_Rekening+A.CIF = P.No_Rekening+P.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Orientasi_Penggunaan') Q ON A.No_Rekening+A.CIF = Q.No_Rekening+Q.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Sektor_Ekonomi') R ON A.No_Rekening+A.CIF = R.No_Rekening+R.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Lokasi_Projek') S ON A.No_Rekening+A.CIF = S.No_Rekening+S.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Nilai_Projek') T ON A.No_Rekening+A.CIF = T.No_Rekening+T.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Kode_Valuta') U ON A.No_Rekening+A.CIF = U.No_Rekening+U.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Prosentase_SukuBunga') V ON A.No_Rekening+A.CIF = V.No_Rekening+V.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Jenis_Suku_Bunga') W ON A.No_Rekening+A.CIF = W.No_Rekening+W.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Kredit_ProgramPemerintah') X ON A.No_Rekening+A.CIF = X.No_Rekening+X.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Takeover_Dari') Y ON A.No_Rekening+A.CIF = Y.No_Rekening+Y.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Sumber_Dana') Z ON A.No_Rekening+A.CIF = Z.No_Rekening+Z.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Plafon_Awal') AA ON A.No_Rekening+A.CIF = AA.No_Rekening+AA.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Plafon') AB ON A.No_Rekening+A.CIF = AB.No_Rekening+AB.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Realisasi_PencairanBulanBerjalan') AC ON A.No_Rekening+A.CIF = AC.No_Rekening+AC.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Denda') AD ON A.No_Rekening+A.CIF = AD.No_Rekening+AD.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Baki_Debet') AE ON A.No_Rekening+A.CIF = AE.No_Rekening+AE.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Nilai_DalamMataUangAsal') AF ON A.No_Rekening+A.CIF = AF.No_Rekening+AF.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Kolektibilitas') AG ON A.No_Rekening+A.CIF = AG.No_Rekening+AG.CIF
 LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong WHERE Nama_Kolom = 'Tanggal_Macet') AH ON

```

A.No_Rekening+A.CIF = AH.No_Rekening+AH.CIF
LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong
WHERE Nama_Kolom = 'Sebab_Macet') AI ON
A.No_Rekening+A.CIF = AI.No_Rekening+AI.CIF
LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong
WHERE Nama_Kolom = 'Tunggakan_pokok') AJ ON
A.No_Rekening+A.CIF = AJ.No_Rekening+AJ.CIF
LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong
WHERE Nama_Kolom = 'Tunggakan_Bunga') AK ON
A.No_Rekening+A.CIF = AK.No_Rekening+AK.CIF
LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong
WHERE Nama_Kolom = 'Jumlah_Hari_Tunggakan') AL ON
A.No_Rekening+A.CIF = AL.No_Rekening+AL.CIF
LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong
WHERE Nama_Kolom = 'Frekuensi_Tunggakan') AM ON
A.No_Rekening+A.CIF = AM.No_Rekening+AM.CIF
LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong
WHERE Nama_Kolom = 'Frekuensi_Restrukturisasi') AN ON
A.No_Rekening+A.CIF = AN.No_Rekening+AN.CIF
LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong
WHERE Nama_Kolom = 'Tanggal_RestrukturisasiAwal') AO ON
A.No_Rekening+A.CIF = AO.No_Rekening+AO.CIF
LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong
WHERE Nama_Kolom = 'Tanggal_Restrukturisasiakhir') AP ON
A.No_Rekening+A.CIF = AP.No_Rekening+AP.CIF
LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong
WHERE Nama_Kolom = 'Cara_Restrukturisasi') AQ ON
A.No_Rekening+A.CIF = AQ.No_Rekening+AQ.CIF
LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong
WHERE Nama_Kolom = 'Kondisi') AR ON A.No_Rekening+A.CIF
= AR.No_Rekening+AR.CIF
LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong
WHERE Nama_Kolom = 'Tanggal_Kondisi') AU ON
A.No_Rekening+A.CIF = AU.No_Rekening+AU.CIF
LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong
WHERE Nama_Kolom = 'Kantor_Cabang') AV ON
A.No_Rekening+A.CIF = AV.No_Rekening+AV.CIF
LEFT JOIN (Select * FROM Staging_SLIK.dbo.F01_DataKosong
WHERE Nama_Kolom = 'Operasi_Data') AW ON
A.No_Rekening+A.CIF = AW.No_Rekening+AW.CIF

```

Gambar 12 ETL Adjustment data kosong dan tidak sesuai referensi

Untuk *adjustment* validasi bisnis digunakan *query update* untuk langsung mengganti data yang ada pada DQS dengan data dari *file excel* yang telah diperbaiki. *Query update* ini di eksekusi oleh ETL sebanyak jumlah *file excel* yang ada dengan menggunakan tools *Execute SQL Task* dan *Foreach Loop Container*. Adapun *query update* untuk *adjustment* validasi ini adalah sebagai berikut:

Gambar 13 Query adjustment validasi bisnis

```

select P1+''+isnull(','+P2,')+''+isnull(','+P3,')+''+isnull(','+P4,')+'
'+isnull(','+P5,')+''+P6 AS Query from
(
    Select distinct
    'update F01_Kredit
set '+a.Kolom_Tervalidasi+'='+CASE WHEN

```

```

set '+a.Kolom_Tervalidasi+'='+CASE WHEN
a.Kolom_Tervalidasi LIKE '%Tanggal%' THEN
'CONVERT(date,B.Kolom_Tervalidasi,105)' else
'B.Kolom_Tervalidasi' end as P1,
a.Terkait1+'='+CASE WHEN a.Terkait1 LIKE '%Tanggal%'
THEN 'CONVERT(date,B.A,105)' else 'B.A' end as P2,
a.Terkait2+'='+CASE WHEN a.Terkait2 LIKE '%Tanggal%'
THEN 'CONVERT(date,B.B,105)' else 'B.B' end as P3,
a.Terkait3+'='+CASE WHEN a.Terkait3 LIKE '%Tanggal%'
THEN 'CONVERT(date,B.C,105)' else 'B.C' end as P4,
a.Terkait4+'='+CASE WHEN a.Terkait4 LIKE '%Tanggal%'
THEN 'CONVERT(date,B.D,105)' else 'B.D' end as P5,
From SLIK.dbo.F01_Kredit A
Join (Select * from SLIK.dbo.F01_Log_Validasi Where
Kode_Validasi='+a.kode+') B ON A.CIF=B.CIF AND
A.No_Rekening=B.No_Rekening as P6 from F01_ValidasiList a
inner join F01_Log_Validasi b on a.kode=b.Kode_Validasi
) z

```

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pelaksanaan proyek pada Praktik Kerja Lapangan ini dapat diambil kesimpulan bahwa penulis telah berhasil membuat *desain mapping* dan *report* untuk subjek data kredit yang dapat membantu perusahaan pembiayaan Perusahaan Pembiayaan X dalam usaha peningkatan kualitas data pelaporan SLIK kepada OJK. Hal tersebut dapat terwujud setelah setelah melalui serangkaian proses.

- 1) *Assessment* yaitu proses diskusi penentuan format dan pengecekan source data.
- 2) *Preparation* yaitu proses menyiapkan software dan perangkat yang diperlukan.
- 3) Source Data disiapkan dalam format telah disepakati.
- 4) Mapping dilakukan untuk menghubungkan source data ke sistem menggunakan proses ETL.
- 5) *Data Quality Service* yaitu proses peningkatan dan perbaikan kualitas data.
- 6) *Data Quality Report* yaitu proses perbaikan data kosong dan tidak sesuai referensi melalui report yang di isi oleh petugas dan digabungkan kembali ke sistem.

B. Saran

Saran untuk proyek pembuatan *desain mapping* dan *report* ini kedepannya diharapkan agar proses ETL dan *report* yang telah dibuat dapat dikembangkan dengan mengintegrasikannya kedalam sebuah *web based interface* agar dapat memundahkan *user* dalam menggunakan sistem ini.

REFERENSI

- [1] Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Jakarta: Author.
- [2] Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Versi 6. Jakarta: Author.
- [3] Brandenburg, L., 2017. *What is Data Mapping?*. [Online] Available at: <http://www.bridging-the-gap.com/what-is-data-mapping/> [Diakses 5 November 2017].
- [4] Putri, Jashinta Anggriana. & Soelaiman, Nur Fauzi. 2017. Analisis dan Implementasi *Reporting Service* pada Aplikasi Absensi PNS Menggunakan SSRS. *InfoTekJar*, Volume Vol 2.

- [5] Juyuspan, Fityan Aula & Oktivasari, Prihatin. 2017. Pengembangan Website Dinamis Menggunakan ASP.Net MVC dan SQL Server Dengan Metode RAD (Studi Kasus: PT X). *InfoTekJar* (Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan), Volume 2, p. 16.
- [6] LeBlanc, Patrick. 2013. *Microsoft SQL Server 2012 step by step*. Redmond, WA: Microsoft Press.
- [7] Heripracoyo, Sulisty. 2011. *Reporting Services Sebagai Sistem Alternatif Dalam Pembuatan Laporan*. Jakarta: Binus University.